

DES MYTHES SUR LA FORMATION À DISTANCE (FAD)

CONCEVOIR OU SUIVRE UNE FAD EST FACILE

Tant pour la **personne formatrice** qui doit revoir tout le design pédagogique de son cours (réflexion, conception de nouveau matériel, encadrement, diffusion, évaluation...) que pour la **communauté étudiante** qui ne détient pas nécessairement le bagage numérique nécessaire et qui doit faire preuve de grande discipline, la **FAD demande beaucoup de travail**.

LA FORMATION À DISTANCE NE PERMET PAS DE RÉELLE RELATION ENSEIGNANT/ÉTUDIANT

La diversité des personnes qui composent le groupe et la souplesse qu'offre la FAD permet un suivi individualisé qui favorise l'autonomie. Une personne formatrice disponible qui se montre à l'écoute et qui offre un **encadrement positif et empathique contribue à la réussite des personnes étudiantes**.

LA QUANTITÉ D'ASPECTS TECHNOLOGIQUES EST PROPORTIONNELLE À LA PERTINENCE DU COURS

Attention, tous les outils numériques ne sont pas pertinents en tout temps. Une **cohérence** entre la pédagogie, le choix des outils numériques et le contenu à enseigner est importante. Soyez critiques avec les gadgets...

RÉFÉRENCES :

- CAPRES (2019). *FORMATION À DISTANCE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR*. EN LIGNE : [HTTP://WWW.CAPRES.CA/DOSSIERS/FAD/](http://www.capres.ca/DOSSIERS/FAD/)
- CRÉDITS IMAGES: FLATICON.COM